

PHILOSOPHICAL SCIENCES

THEORETICAL ISSUES ABOUT RELIGIOUS FREEDOM AND DIVERSITY

Abdullaeva M.

PhD, Lecturer of the International Islamic Academy of Uzbekistan, Tashkent

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СВОБОДОЙ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫМ МНОГООБРАЗИЕМ

Абдуллаева М.З.

PhD, Лектор Международной исламской академии Узбекистана, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654000>

Abstract

Knowledge of different languages and cultures, ethnic and linguistic tolerance, the ability to accept the positive aspects of the worldview of other people give society new ideas and contribute to the influx of new socio-economic resources. This is evidenced by the example of Uzbekistan, the history of the Uzbek ethnos and statehood, which arose and enriched in the interaction of many peoples at the universal, linguistic and cultural level. Interethnic harmony and mutual understanding became a decisive factor in the formation of the new Uzbek statehood, as a result of which society began to free itself from internal interethnic conflicts characteristic of the transition period. History has shown that the spirit of social partnership and values that promote tolerance have always been unshakable in Uzbekistan.

These values can be seen in supporting and helping those in need, when generosity is recognized as a great human quality, and generous people are highly respected in society. Proverbs that embody the centuries-old experience of the Uzbek people, the statements of great thinkers on this subject educate a person on the path to religious tolerance, religious diversity and freedom of religion.

Аннотация

Знание разных языков и культур, этническая и языковая терпимость, способность принимать положительные аспекты мировоззрения других людей дают обществу новые идеи и способствуют притоку новых социально-экономических ресурсов. Об этом свидетельствует пример Узбекистана, история узбекского этноса и государственности, которые возникли и обогатились во взаимодействии многих народов на общечеловеческом, языковом и культурном уровне. Межнациональное согласие и взаимопонимание стали решающим фактором в становлении новой узбекской государственности, в результате чего общество начало освобождаться от внутренних межэтнических конфликтов, характерных для переходного периода. История показала, что дух социального партнерства и ценности, способствующие воспитанию толерантности, всегда были незыблемыми в Узбекистане.

Эти ценности можно увидеть в поддержке и оказании помощи нуждающимся, когда щедрость признается великим человеческим качеством, а щедрые люди пользуются в обществе большим уважением. Пословицы, воплощающие многовековой опыт узбекского народа, высказывания великих мыслителей на этот счет воспитывают человека на пути к религиозной терпимости, религиозному многообразию и свободе вероисповедания.

Keywords: religion, tolerance, freedom, Uzbekistan, history.

Ключевые слова: религия, толерантность, свобода совести, Узбекистан, история

Понятие религиозной терпимости можно определить по-разному. Предмет «Культура религиозной терпимости» предоставляет обширную информацию по данному понятию. Этот предмет теоретически трактует такие понятия, как «чистая совесть», «чистый дух», как основу религиозных ценностей. Поддержка этих ценностей формирует сознательное и ответственное отношение к действительности, потому что такой важный для современной жизни подход, как межрелигиозная терпимость, требует, чтобы человек относился ко всем религиям с уважением и был готов мирно и конструктивно решать любые вопросы, связанные с религией.

Человеческое общество всегда состояло из различных слоев и групп, которые отличались по социальным, экономическим, политическим, национальным, культурным, и религиозным критериям. Взаимоотношения между этими слоями и группами проявлялись как фактор, отражающий реальное состояние общества. Если такие отношения основываются на взаимопонимании, уважении чужих взглядов и ценностей, проще говоря, терпимости, они открывают путь для развития общества. Отсутствие доверия и нетерпимость во взаимоотношениях всегда приводят к социальной нестабильности и разного рода конфликтам.

Поскольку общество состоит из людей разных религий и конфессий, межконфессиональные отношения также играют важную роль в системе общественных взаимоотношений. Построение этих отношений на основе терпимости позволит им стать определяющим фактором общей духовной среды и стабильности в обществе.

Давайте обратимся к истории, чтобы понять, когда в нашей стране начала формироваться религиозная терпимость. Еще до прихода ислама в этом регионе гармонично существовали такие религии, как зороастризм, иудаизм, христианство, буддизм.

С давних времен территорию Узбекистана населяли люди разных культур, языков, обычаев, образа жизни, исповедующие разные религии. На протяжении тысячелетий Центральная Азия была центром большого разнообразия религий, культур и образцов светской жизни. Этническая толерантность и терпимость стали нормой для выживания и развития.

Географическое положение Узбекистана, оказавшегося на перекрестке важных торговых путей, экономических и культурных связей с другими странами, в значительной мере повлияло на религиозную и культурную жизнь местного населения и послужило одним из важных факторов для формирования их собственного образа жизни. Независимо от национальности и вероисповедания такие чувства, как человеколюбие, умение ценить других, уважение к старшим и людям вообще стали главными качествами, которые составляют основу не только духовности и просвещения, но и религиозной терпимости нашего народа.

Культура религиозной толерантности - это совесть и духовное очищение, уважение религиозных ценностей, терпимость по отношению к другим религиям, религиозным традициям и ценностям, обычаям, убеждениям и образу жизни.

Понятие «толерантность» - одно из наиболее широко используемых понятий в различных сферах научной деятельности и общественной жизни, включая политику и политологию, социологию, философию, теологию, социальную этику, религиозоведение. Хотя латинское слово «tolerare», означающее «терпеть», «быть терпеливым», в основном подразумевает, что один человек терпим к мировоззрению другого, этимологический анализ не всегда раскрывает его истинное значение.

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание различных культур и способов самовыражения и индивидуальности. Толерантность состоит из знания, искренности, открытого общения и свободы мысли, совести и веры. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира

Слово «толерантность», принятое ЮНЕСКО в «Декларации принципов толерантности» 16 ноября

1995 года, означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений». Оно закрепилось в узбекском языке как «бағрикенглик» (т.е. терпимость). Русское слово «терпимость» синонимично слову «снисходительность», что означает великодушие, в то время как в религиозной сфере русские используют слово «веротерпимость». Слово сочетание «диний бағрикенглик» может быть адекватным соответствием именно этого слова.

Религиозная терпимость означает, что люди разных религий живут бок о бок в мире, независимо от существующих идеологических различий в их убеждениях. Каждый человек волен исповедовать свою веру, и вместе с тем признавать, что другие тоже имеют на это право.

Согласно научным источникам Узбекистан - одна из древнейших стран, где сформировались первые религиозные взгляды и идеи. Издревле в нашей стране существовали такие религии, как зороастризм, буддизм, иудаизм и христианство, которые сформировали сложную мировоззренческую систему.

В VIII веке в Мавераннахр приходит ислам, в результате чего происходит смешение местных религий, их ценностей и обычаев. Народы Мавераннахра внесли в ислам свои религиозно-нравственные идеи, правовые нормы и обычаи. В Мавераннахре эта ситуация привела к обретению исламом специфических черт, что не было случайностью в благоприятной среде терпимости, сложившейся в то время в регионе.

В подтверждении этого тезиса: один из членов еврейской общины, Р. Бенеман, подчеркивает, что первая синагога в Бухаре была построена в VIII веке и представители этой религии свободно исповедовали свою религию при существующих в то время условиях. Он пишет: «Преследуемый в средневековой Европе и Византии в Центральной Азии иудаизм имел те же права, что и другие религии».

В X веке ханафитская школа мысли, а также социально-этические и правовые нормы, характеризующиеся своей толерантностью, прочно утвердились на территории современного Узбекистана.

Терпимость, существующая с незапамятных времен, стала более распространенной после прихода ислама. Об этом свидетельствует то, что на протяжении веков мечети, церкви и синагоги в наших крупных городах свободно ведут религиозную деятельность. Тот факт, что даже в самые сложные и трудные периоды нашей истории между представителями этих конфессий не было конфликтов на религиозной почве свидетельствует о том, что наш народ накопил большой опыт толерантности. Это подтверждается яркими историческими фактами. Так в XIX веке мусульманское население оказывало посильную

помощь крестьянам, которые были насильственно переселены из центральных регионов России. Свидетель событий того периода иеромонах Харитон свидетельствовал, что «местные жители сочувствовали несчастным переселенцам, без их помощи многие умерли бы от голода и нищеты».

Существуют данные, свидетельствующие о межконфессиональной гармонии и терпимости. Исторические источники утверждают, что в прошлом в Узбекистане никогда не было конфликтов на религиозной почве.

Атмосфера взаимного сотрудничества и терпимости прослеживается во взаимодействии ислама, христианства, иудаизма и других религий и в современном Узбекистане.

Знание разных языков и культур, этническая и языковая терпимость, способность принимать положительные аспекты существования и мировоззрения других позволяют новым идеям и новым социально-экономическим ресурсам проникать в общество. Это видно на примере нашей страны, где этническое разнообразие «открывает границы» в различных направлениях, а благодаря межэтнической толерантности растет уважение и доверие к нам со стороны мирового сообщества.

Фактически история узбекского этноса и государственности обогатилась в результате взаимодействия многих народов на обычном человеческом, языковом и культурном уровнях. Такое взаимодействие и межэтническая, культурная и языковая терпимость узбекского этноса стали важным фактором его долгой истории, сохранения и развития национальной идентичности.

Уже сегодня мы видим подтверждение этой мысли. Действительно, межнациональное согласие и взаимопонимание стали решающим фактором в становлении новой узбекской государственности. Благодаря этому в нашем обществе отсутствуют внутренние межнациональные конфликты, характерные для переходного периода, в то время как хорошо известно, что такие конфликты имели место в ряде стран и регионов, нарушая тем самым их последовательное развитие. Независимый Узбекистан, наоборот, становится примером для мира, доказывающим, что межэтническое согласие и терпимость являются важным ресурсом социальных реформ.

Следует также отметить, что толерантность играет важную роль в формировании новой экономической жизни, форм управления и социальной демократии этнических групп.

История показала, что дух социального партнерства и ценности, способствующие пропаганде терпимости, всегда были прочными в нашей стране.

Например, то же можно прочитать и в Авесте, где пропагандируется и продвигается единство добрых мыслей, добрых слов и добрых дел и описывается, что в те народы, у которых преобладает дух мира и гармонии, социального сотрудничества и солидарности будут

благословлены Богом и их страны неизбежно будут процветать.

Такие ценности можно увидеть, когда нуждающимся оказывается поддержка и помощь, когда щедрость признается важным человеческим качеством, а щедрым людям оказывается всеобщее уважение. Подтверждают эти мысли также такие пословицы, воплощающие многовековой опыт нашего народа, как «Сахийнинг кўли очик, кўли очикнинг йўли очик» – досл.: у щедрости руки открытые, а у того, у кого руки открытые – дорога открыта; «Ўнг кўлинг берсин, чап кўлинг билмасин» – досл.: когда правая рука что-либо (кому-либо) дает, левая рука не должна знать, т.е. помощь должна быть бескорыстной; а также высказывание аз-Замахшарий «Хайру эзгуликдан бошқа инсонга кўркамлик берадиган ҳеч нарса йўқдир» – досл.: нет лучше вещей, делающих человека красивым, чем благотворительность и добро; высказывание Ахмада Югнакий «сахийлик шараф, мартаба ва камолотингни орттиради» – досл.: щедрость прибавит честь, положение и совершенство (человека).

В то же время в нашей стране с незапамятных времен решительно осуждались высокомерие из-за богатства и любые формы зла и жестокости. Мудрость нашего народа, отраженная в таких источниках, как «Диван лугатит турк» - «Могу мулкинг кўпайса, мағрурланиб кутурма» - «Если ваше богатство увеличивается, не гордитесь» и «Хибат-уль-хакайик» - «Зинхор зўравонлик ва зулм қилма, агар киши қийинчиликка тушса, сен унга кўмак бер» - «Ни в коем случае не прибегайте к насилию и угнетению, когда человек испытывает трудности», свидетельствуют о том, что корни таких ценностей уходят далеко в прошлое.

Абу Наср аль-Фараби в своей книге «Город образованных людей» отмечает дух взаимопонимания и солидарности как важный признак развитых городов и их процветания, торжества благополучия, счастья и взаимопомощи, а отсутствие уважения и великодушия – как основной признак отсталых городов, где господствуют интриги и разврат. Мысли великого философа о том, что «основа, объединяющая людей - это человечность, и что люди, объединенные в одну человеческую группу, должны жить в мире и согласии между собой», позволяет понять что, по мнению философа, социальное сотрудничество – это один из факторов, обеспечивающих развитие общества.

В деятельности нашего великого предка Амира Тимура, который правил с чувством сострадания, добротой и терпением, можно увидеть, что социальная терпимость проявлялась как единство идей и практик. Так Амир Тимур давал необходимое количество золота из казны для восстановления потерянного торговцем капитала, обеспечивал семенами и инструментами фермеров, которые не могли выполнять свою работу из-за отсутствия средств, и строительными материалами граждан, чьи дома были разрушены и кто не мог отремонтировать их своими силами. Он подходил к

этим вопросам с глубоким пониманием необходимости и важности их решения для обеспечения социального благополучия и развития.

Он действовал беспристрастно в своих взаимоотношениях с людьми из разных стран, жил, стремясь к тому, чтобы в обществе преобладал дух взаимопонимания, уважения и сотрудничества.

Кроме того, он создал уникальную систему социальной защиты, предоставляя льготы малоимущим и недееспособным.

Обретя независимость, Узбекистан, придерживаясь этих исторических традиций и продолжает проводить политику, направленную на то, чтобы первоочередное внимание уделялось укреплению духа социальной терпимости и солидарности в обществе. Благодаря такой политике наши люди сплотились, осознали свое единство и целостность, и стали относиться друг к другу доброжелательно. Не было таких сеющих раздор высказываний, как «Ты коммунист», «Ты верующий», «Ты неверующий»..., что спасло наш народ от раскола, а страну.

Обеспечение и улучшение сотрудничества между разными социальными слоями открывает путь к стабильности и развитию общества. В этой связи следует отметить, что Конституция Республики Узбекистан отражает политико-правовые принципы, направленные на создание в обществе атмосферы социальной терпимости.

В 1995 г. ЮНЕСКО была принята Программа по «Межрелигиозному и межкультурному диалогу», направленная на понимание религиозных традиций и особых культурных ценностей и их места в мировой культуре. В рамках этой Программы в Рабате (1995 г., 1998 г.), Мальте (1997 г.) и Ташкенте (2000 г.) были проведены международные форумы.

На Конгрессе ЮНЕСКО по межрелигиозному диалогу, состоявшемся в Ташкенте 13-15 сентября 2000 г., обсуждались вопросы культурного, религиозного и этнического разнообразия в Центральной Азии. В нем приняли участие представители более 80 различных религий и конфессий, а также ведущие специалисты из 40 стран мира. После Конгресса 18 сентября в Бухаре прошел международный симпозиум «Суфизм и межрелигиозный диалог», где «суфизм» был определен как уникальная, самобытная форма ислама, которая способствует терпимости и призывает к миру. На втором заседании ЮНЕСКО относительно «религиозной терпимости» по Азиатско-Тихоокеанскому региону, проходившем в Ташкенте в сентябре 2001 г. было также подчеркнуто, что принципы терпимости тесно связаны с традициями узбекского народа.

15 марта 2004 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже был организован международный форум по вопросам религиозной терпимости в Узбекистане и Франции. 29-31 марта 2006 г. в Париже заведующие 15 кафедр ЮНЕСКО, работающих в области межкультурного и межрелигиозного диалога, встретились с Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро

Мацуура и подписали соглашение о дальнейшем совершенствовании работы в этой области. От имени Ташкентского исламского университета (в настоящее время Международной исламской академии Узбекистана) соглашение было подписано автором данных строк в качестве заведующего «Кафедрой сравнительного исследования мировых религий ЮНЕСКО».

Благодаря независимости отношение к религии в целом и к исламу, как религии наших предков, в частности, радикально изменилось в современном процессе самореализации и восстановления духовных ценностей.

Правительство Узбекистана проводит политику религиозной терпимости. В стране свободно и безопасно действуют организации, принадлежащие к 16 религиозным конфессиям. Равные права для всех граждан, независимо от национальности, расы или вероисповедания, гарантируются законом.

Первая в регионе международная мусульманско-христианская конференция, прошедшая в г. Ташкенте в октябре 1995 года под девизом «Под одним небом», является подтверждением этого мнения. В ноябре 1996 года здесь отмечалось 125-летие Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви

В Узбекистане уделяется особое внимание сохранению ценностей разных религий, созданию необходимых условий для исповедания гражданами своей веры, дальнейшего укрепления межрелигиозного и межнационального согласия, развития древних общих традиций между ними. Закрепленное в Конституции Республики Узбекистан положение о том, что «все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личных и социальных позиций» создало политическую и правовую почву для таких достижений.

Справедливо решены и некоторые серьезные проблемы по реализации нового закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Свобода вероисповедания, социально-политические аспекты религиозной терпимости всегда были одними из самых острых вопросов во взаимоотношениях религиозных организаций и государства.

В статье 12 Конституции Республики Узбекистан говорится, что общественная жизнь основана на разнообразии политических институтов, идеологий и мнений, и что никакая идеология не может быть признана государственной идеологией. Соответственно, у каждой религиозной конфессии может быть своя идеология. Но эта идеология не может быть навязана людям под давлением. Деятельность религиозных организаций в нашем обществе направлена на формирование у народа национальной гордости, чувства патриотизма и готовности к самопожертвованию.

В Статье 31 Конституции Республики Узбекистан, в частности, говорится следующее:

«Свобода совести гарантирована всем. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой религии. Принудительное навязывание религиозных взглядов не допускается».

Главным во взаимоотношениях государства и религии считается невмешательство религии в политику, так как любая религия – это, прежде всего, духовно-нравственный аспект.

После обретения независимости в нашей стране Президентом и Кабинетом Министров Республики Узбекистан был принят ряд указов и постановлений, касающихся совершенствования деятельности в области религии.

Среди таких решений Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 364 от 22 августа 2003 года «О предоставлении социальной помощи и льгот для дальнейшего совершенствования духовно-просветительской и учебной деятельности в области религии». Постановление касается следующих моментов:

– установить оплату коммунальных услуг (газ, вода, электричество и другие услуги) религиозными организациями в размере, предусмотренном для физических лиц, а не на уровне производственного предприятия;

– учитывая, что Ташкентский исламский институт и средние специальные исламские учебные заведения получают религиозное и светское образование в соответствии с образовательными стандартами, учебными планами и принятыми государственными нормами, дипломы, выданные выпускникам этих учебных заведений, признаются государственными документами об образовании, и обладателям данных дипломов дано право продолжать образование в государственной системе высшего образования;

– в основе отношений между религией и государством лежит принцип отделения религии от государства. Об этом в Конституции сказано следующее: «Религиозные организации и ассоциации отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений».

В Узбекистане также усовершенствовано законодательство, направленное на укрепление свободы вероисповедания и религиозной терпимости. Закон «О свободе совести и религиозных организациях» был принят в 1991 году, и в 1998 году был введен в практику в новой редакции с изменениями и дополнениями, внесенными в 1993 году. 5 июля 2021 года Президент Узбекистана подписал новую редакцию закона с учетом необходимости кардинального изменения закона в связи с современными требованиями.

Закон о свободе совести предусматривает, что свобода религии или других убеждений может быть ограничена только в той мере, в какой это необходимо для обеспечения национальной

безопасности и общественного порядка, а также жизни, здоровья, нравственных норм, прав и свобод других граждан. Данное ограничение соответствует статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года (в частности, п.3, которой говорит: «Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.»).

На пути к международной солидарности важно, чтобы все сообщества и нации понимали и уважали тот факт, что человечество состоит из разных культур. Без терпимости невозможно укрепить основы демократии и прав человека. Как нет развития и демократии без мира, не может быть мира без терпимости.

История мировой национальной государственности, особенно история мусульманских государств, показывает, что разные страны по-разному относятся к религии и ее роли в обществе и политике. Каждое отдельное государство вступает в отношения с религией с учетом конкретных исторических условий, которые формировались на его территории в течение столетий.

Помимо ислама, в Узбекистане существует несколько религиозных конфессий, которые с древних времен бок о бок развивают связи с исламом. Таким образом, за короткий период после обретения независимости государство возродило в стране традицию религиозной терпимости и установило принцип невмешательства религий в политику.- более подробно о законодательной основе – в следующей главе

В Узбекистане религия считается неотъемлемой частью культурных и духовных традиций страны и основой духовной зрелости населения. Религия не может ставить перед собой никаких политических целей. Данная норма была гарантией светского характера государства и обеспечения равенства и согласия между всеми религиями в стране.

В то же время культурное разнообразие расширяет выбор для каждого человека, делает его жизнь интеллектуально, эмоционально, морально и духовно насыщенной.

Список литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Декларация о принципах терпимости. – Т.: 2002 г..
3. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии.
4. Декларация ЮНЕСКО о принципах терпимости.
5. Бартольд В.В. Сочинения. 6-т. – М. 1996.
6. Мухаммадиев Н. Качества, определяющие культуру религиозной терпимости. Актуальные вопросы религиоведения. Т., 2020 г.. Ч. 7-10.

7. Очилдиев А. Национальная идея и межнациональные отношения. –Т.: Ўзбекистон, 2004 г.

8. Очилдиев А. Терпимость – фактор устойчивости и развития. –Т.: Издательско-типографское объединение “Ташкентского исламского университета”, 2007 г.

9. Очилдиев А. Наджмиддинов Ж. Сто ответов на сто вопросов. Т, 2017 г.

10. Хуснидинов З. Религиозная терпимость в Узбекистане. – Т.: Издательско-типографское

объединение “Ташкентского исламского университета”, 2006 г.

11. Инфографика.

https://t.me/dinqumita_press/147

12. Межнациональные и межконфессиональные отношения — залог устойчивости страны. Источник: <http://dkm.gov.uz/uz/millatlar-va-konfessialararomunosabatlar-mamlakat-barkarorligi-garovi>

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN MAVERANNAHR

Alimova M.

Associate Professor of the UNESCO Chair in Religious Studies and Comparative Study of World Religions

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ХАДИСАХ В МАВЕРАННАХРЕ

Алимова М.

Доцент кафедры ЮНЕСКО по религиоведению и сравнительному изучению мировых религий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654027>

Abstract

The article is devoted to the activities of the great Muhaddiths, who made a great contribution to the development of the science of hadith in Maverannahr. Based on the analysis of the works of great hadith scholars such as Imam Darimi, Imam Bukhari, Imam Termezi, Hakim Termezi, Abdullah Subazmuni, Kaffol Shashi, Abu Hafs Nasafi, their contribution to the development of hadith studies in the region was revealed.

Аннотация

Статья посвящена деятельности великих мухаддисов, внесших большой вклад в развитие науки о хадисах в Мавераннахре. На основе анализа трудов великих хадисоведов, таких как Имам Дарими, Имам Бухари, Имам Термези, Хаким Термези, Абдулла Субазмуни, Каффо́л Шаши, Абу Хафс Насафи, выявлена их вклад в развитие хадисоведения в регионе.

Keywords: Maverannahr, Hadith, Imam Darimi, Imam Termizi, Imam Nasafi, Samarkand, Kaffal Shashi, Imam Bukhari, Sunan, Jami, Sahih.

Ключевые слова: Мавераннахр, хадисы, Имам Дарими, Имам Термизи, Имам Насафи, Самарканд, каффа́л Шаши, имам Бухари, суна́н, джами́, сахи́х.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ажодлар томонидан асрлар мобайнида яратилган ғоят бебаҳо хазинари илмий асосда ўрганиш, бугунги кун кишилари дунёқарашларининг узвий қисмига айлантириш борасида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Мазкур ишлар ушбу табаррук заминдан етишиб чиққан буюк мутафаккирларнинг ҳаёти ва ижодини холис баҳолаш, улар меросининг инсоният тафаккури, ислом маданияти ва цивилизацияси ривожига ўрни, инсонлар маънавиятини маърифат зиёси билан мунаввар этишдаги аҳамиятини илмий асосда тадқиқ этиш имконини беради [Алимова М., 2019].

Бу борада Ўзбекистонда бир қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, мовароуннахрлик алломаларнинг ислом дини ва маданияти ривожига алоҳида ўрин тугган асарларини таржима қилиш, илмий-танқидий матнларини тайёрлаш ва нашр этиш ишлари амалга оширилмоқда. Зеро, олимлар тафаккур дурдоналарини ўзида мужассам этган, уларнинг беқиёс илму гидрокининг меваси бўлган асарлари инсон

камолоти ва миллат равнақининг асоси сифатида бунёдкорлик ва яратувчанлик, хулқий гўзаллик ва ақлий баркамоллик манбаи бўлиб хизмат қилади.

Минтақада тарқалган хадис иснодларнинг таркиби таҳлили натижасида, VIII асрдан бошлабгина мухаддисларнинг хадис талабида фаол ҳаракатлари бошланганлигини ва турли шаҳарлардаги хадис марказлари орасида боғланиш пайдо бўлганлигини кўрсатади. Чунки ҳижрий биринчи асрнинг охиригача ўн йиллигида (690-720) ислом оламнинг алоҳида маъмурий марказларида хадисга бўлган қизиқиш орта борди. Шу жумладан, Мовароуннахрда ҳам хадис илмининг пайдо бўлиши ундан аввал бўлиши мумкин эмас. Аммо, Мовароуннахр хадис илмининг вакиллари ўз ўтмишдошлари сифатида бу минтақага илк кириб келган араб саркардалари ва улар билан бирга келган саҳобий ва тобеийларни минтақадаги илк мухаддислар каторида номларини ва ривоят қилган хадисларини келтирадilar.

Мовароуннахрга хадисларнинг кириб келиши минтақадаги шаҳарларда муқим ҳолда яшай